

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Mullabayev Murod Farxodjonovich

mustaqil izlanuvchi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: mullabayevmf@gmail.com

ORCID: 0009-0006-2839-7515

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratning rivojlanish istiqbollari haqida soʻz yuritiladi. Zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini kuchaytirmoqda va natijada elektron tijoratning keng tarqalishi yuzaga kelmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi elektron tijoratning iqtisodiyotga taʼsirini tahlil qilish, uning afzalliklari va muammolarini aniqlash, shuningdek, ushbu sohaning kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlarini belgilashdan iborat. Tadqiqot natijasida raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratni rivojlantirish uchun texnologik infratuzilmani mustahkamlash, huquqiy-meʼyoriy bazani takomillashtirish va aholining raqamli savodxonligini oshirish zarurligi haqida xulosalar chiqarilgan. Maqolada elektron tijoratning iqtisodiyotga integratsiyalashuvi va yangi ish oʻrinlarini yaratish, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdagi roli boʻyicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, onlayn savdo, elektron toʻlovlar, mobil ilovalar, elektron platforma, internet savdo, blokcheyn texnologiyalari, fintech, raqamli valyuta, onlayn marketing, elektron doʻkon, raqamli transformatsiya.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Муллабаев Мурод Фарходжонович

независимый исследователь

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: mullabayevmf@gmail.com

ORCID: 0009-0006-2839-7515

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития электронной коммерции в условиях цифровой экономики. Быстрое развитие современных технологий стимулирует цифровую трансформацию экономики и, как следствие, широкое распространение электронной коммерции. Основная цель исследования – проанализировать влияние электронной коммерции на экономику, выявить ее преимущества и проблемы, а также определить возможности будущего развития этой отрасли. В результате проведенного исследования будут сделаны выводы о необходимости укрепления технологической инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы и повышения цифровой грамотности населения

для развития электронной коммерции в условиях цифровой экономики. В статье даны практические рекомендации по интеграции электронной коммерции в экономику и созданию новых рабочих мест, а также ее роли в развитии предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, онлайн-торговля, электронные платежи, мобильные приложения, электронные платформы, интернет-торговля, технологии блокчейна, финтех, цифровые валюты, интернет-маркетинг, электронные магазины, цифровая трансформация.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE DIGITAL ECONOMY

Mullabayev Murod Farkhodjanovich

*Independent researcher
Tashkent State University of Economics
E-mail: mullabayevmf@gmail.com
ORCID: 0009-0006-2839-7515*

Abstract. This article discusses the prospects for the development of e-commerce in the digital economy. The rapid development of modern technologies has accelerated the digital transformation of the economy, and as a result, e-commerce has become widespread. The main objective of the study is to analyze the impact of e-commerce on the economy, identify its advantages and problems, and also determine the future development opportunities of this sector. As a result of the study, conclusions are drawn about the need to strengthen the technological infrastructure for the development of e-commerce in the digital economy, improve the legal and regulatory framework, and increase the digital literacy of the population. The article provides practical recommendations on the integration of e-commerce into the economy and the creation of new jobs, as well as its role in the development of entrepreneurial activity.

Keywords: Digital economy, e-commerce, online trade, e-payments, mobile applications, electronic platforms, internet trade, blockchain technologies, fintech, digital currencies, online marketing, e-stores, digital transformation.

Kirish

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda global iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, uning asosiy yo‘nalishlaridan biri elektron tijorat hisoblanadi. Elektron tijorat – bu tovar va xizmatlarni internet orqali sotish va xarid qilishni nazarda tutuvchi zamonaviy iqtisodiy modeldir. Ushbu soha, raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan birgalikda, iqtisodiyotda yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda va ko‘plab sohalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Elektron tijoratning iqtisodiyotdagi roli kun sayin ortib bormoqda. Bu, birinchidan, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Yangi kompaniyalar o‘z mahsulotlarini global bozorda tez va oson targ‘ib qila olmoqda. Ikkinchidan, elektron tijorat iste’molchilar uchun ham qulayliklar taqdim etmoqda. Ular istalgan vaqtda, istalgan joyda tovar va xizmatlarni buyurtma qilish imkoniga ega bo‘lib, bu vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi.

O‘zbekistonda ham elektron tijorat sohasida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, Internet infratuzilmasining yaxshilanishi, elektron to‘lov tizimlarining joriy etilishi va davlat tomonidan ushbu sohaga ko‘rsatilayotgan e‘tibor elektron tijoratning rivojlanishiga turtki bermoqda. Masalan, elektron savdo maydonchalari, onlayn to‘lov tizimlari va logistika xizmatlarining rivojlanishi sohani yanada kengaytirmoqda.

Shu bilan birga, elektron tijorat sohasida muayyan qiyinchiliklar ham mavjud. Xususan, kibexavfsizlik masalalari, iste‘molchilar ishonchini oshirish va qonunchilik bazasini mustahkamlash kabi masalalar yechimini kutmoqda. Buning uchun davlat va xususiy sektorning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli savodxonlikni oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ushbu muammolarni hal qilish mumkin.

Xalqaro tajribaga ko‘ra, elektron tijoratning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun kuchli infratuzilma, rivojlangan logistika tizimi va iste‘molchilar huquqlarini himoya qiluvchi qonunchilik asosiy omillar hisoblanadi. Bu borada ilg‘or mamlakatlar tajribasini o‘rganish va moslashtirish O‘zbekiston uchun istiqbolli yo‘nalishdan biri hisoblanadi.

Kelajakda raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijorat nafaqat savdo jarayonlarini optimallashtiradi, balki butun iqtisodiy tizimni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Ushbu sohaning samarali rivojlanishi natijasida iqtisodiy o‘sish sur‘atlari oshadi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi va mamlakatning raqobatbardoshligi kuchayadi. Shu sababli, elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan harakatlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir.

Adabiyotlar sharhi

Bugungi kunda elektron tijorat ham boshqa savdo shakllarida bo‘lgani kabi, huquqiy jihatdan tartibga solinishi va tegishli tushunchalarga aniq ilmiy izoh berilishi zarur. Raqamli iqtisodiyotga elektron tijoratning ta‘sirini o‘rganishdan oldin, “elektron tijorat”, “elektron biznes” va “elektron savdo” kabi asosiy atamalarning mazmunini tushunib olishimiz zarur. Y.Nanehkaranning ta’kidlashicha, “elektron tijorat odamlarning kundalik hayotini tubdan o‘zgartiradigan inqilobiy jarayondir. Bu Internet-savdoning rivojlanishini iqtisodiyotni raqamlashtirishning kengroq tendensiyasi bilan bog‘liq bo‘ladi”[3]. J.Ritterning fikriga ko‘ra, “Elektron tijorat yoki elektron savdo – bu tovarlar va xizmatlarni Internet orqali sotish va xarid qilish jarayonidan iborat. Shu bilan birga, iste‘molchilar narxlarni taqqoslash va eng yangi ma‘lumotlarni olish uchun Internet platformasidan ma‘lumot manbai sifatida foydalanadilar” [4]. Yuqoridagi fikrlarga tayalanib aytadigan bo‘lsak, elektron tijorat – bu Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotish va xarid qilishni o‘z ichiga olgan, shuningdek, transchegaraviy savdoni va mamlakatning chakana eksportini yengillashtiradigan biznes shakli hisoblanadi. Shu bilan birga, yangi telekommunikatsiya texnologiyalari va qurilmalarining rivojlanishi zamonaviy savdo shaklining shakllanishiga sabab bo‘lmoqda, bu esa kompaniyalar hamda iste‘molchilar uchun ko‘plab qulayliklar yaratgan bo‘lsa-da, ayrim salbiy jihatlar va muhim muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

R. Mensel elektron tijoratning foydali jihatlarini ta'kidlab, uning biznesning turli jabhalariga, jumladan, mijozlarga xizmat ko'rsatishdan tortib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqishgacha bo'lgan sohalarga ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Elektron tijorat esa onlayn reklama va marketing, buyurtmalarni qabul qilish hamda xizmat ko'rsatish kabi ma'lumot va xizmatlarga asoslangan yangi biznes jarayonlarini shakllantirmoqda [5].

Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lib, elektron savdo sohasida faoliyat yuritadigan xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining turli jihatlarini ko'rib chiqqanlar. Xususan, N.A. Efimova va A.S. Tarasov o'z tadqiqotlarida elektron tijoratga katta ahamiyat berib, internet-savdoning an'anaviy savdoga nisbatan afzalliklari hamda uni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini yoritib berganlar [6]. S.A.Kolesnichenko aholinig orasida elektron tijoratning samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqqan [7]. Mayorova va uning hammualliflari elektron tijorat orqali elektron savdoni amalga oshirishning samaradorligini baholash va istiqbolini bashoratlash uslublarini tadqiq etganlar [8].

Jahon elektron tijorat bozorini A.N. Zaxarov va T.A. Cherxanova, N.E. Yadova o'z tadqiqot ishida ko'rib chiqishgan. Xususan A.N. Zaxarov va T.A. Cherxanovalar o'z tadqiqot ishlarida elektron tijorat platformalarining o'sishi, korxonalarda kibexavfsizlik tizimini takomillashtirish va xalqaro tanlov savdolarida kriptovalyutalardan foydalanish kabi elektron tijorat tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, ayrim tadqiqotchilar xorijiy mamlakatlar misolida elektron savdoning rivojlanishini ko'rib chiqishgan [9]. B.Jeong statistik ma'lumotlarga asoslanib, Koreyaning elektron tijorat platformalarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilgan va mamlakatda uning rivojlanish darajasini tavsiflovchi asosiy jihatlarini e'tibor qaratgan [10].

Tahlil va natijalar

Elektron tijoratning dunyo miqyosida rivojlanishi raqamli texnologiyalar va global iqtisodiy jarayonlarning o'zaro uyg'unligi natijasida yuz bermoqda. Internetdan foydalanishning kengayishi va innovatsion texnologiyalarning jadal sur'atlarda taraqqiy etishi elektron tijoratni zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas bo'lagiga aylantirdi. Bu jarayon xalqaro savdo tizimida va mahalliy bozorlarda muhim o'rin egallab, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Elektron tijoratning paydo bo'lishi tovar va xizmatlar savdosini yanada qulay va samarali qildi. U nafaqat iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqdi, balki kichik va o'rta biznes subyektlari uchun xalqaro bozorlarga kirish imkonini yaratdi. Korxonalar endi o'z mahsulotlarini dunyoning istalgan nuqtasiga yetkazish imkoniga ega bo'lishsa, xaridorlar esa butun dunyo bo'ylab tovarlarni oson xarid qilmoqdalar. Bu jarayon global savdo munosabatlarini yanada jonlantirib, yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda.

Elektron tijoratning rivojlanish darajasi mamlakatlarning iqtisodiy va texnologik infratuzilmasiga, shuningdek, raqamli texnologiyalarni qabul qilish va

qo‘llashga tayyorligiga bog‘liq. Dunyo bo‘ylab elektron tijoratning eng rivojlangan davlatlari quyidagilar kiradi (1-jadval):

1-jadval.

Jahonning eng rivojlangan elektron tijorat bozorlariga ega mamlakatlar va ularning rivojlanish ko‘rsatkichlari*

№	Mamlakat	Elektron tijoratning rivojlanish darajasi	Izoh
1.	Xitoy	Eng yirik bozor	Alibaba kabi kompaniyalar orqali katta daromadlar, 2023-yilda 875 milliard dollar daromad
2.	AQSh	Global yetakchi	Amazonning 2023-yilda bozor daromadi 470 milliard dollar
3.	Janubiy Koreya	Yuqori rivojlanish sur'ati	2023-yilda elektron tijorat ko‘rsatkichi 9% dan oshdi
4.	Yaponiya	Rivojlanish ko‘rsatkichlari barqaror	2023-yilda 5,5% o‘shish kuzatildi
5.	Germaniya	Yevropadagi eng yirik bozor	Yevropa Ittifoqi bozorida yetakchi, onlayn savdo hajmi yuqori

* Internetdagi manbalar va ilmiy adabiyotlardagi ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqori jadvaldan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, elektron tijoratning rivojlanish reytingi mamlakatlarning iqtisodiy va texnologik imkoniyatlariga bog‘liq. Xitoy eng katta bozorni tashkil etib, elektron tijoratdan katta daromad olishda davom etmoqda. AQSh esa Amazon kabi gigantlar orqali elektron tijoratda yetakchilik qiladi va raqamli texnologiyalarni keng qo‘llaydi. Janubiy Koreya va Yaponiya ham elektron tijoratda jadal rivojlanmoqda, lekin ularning o‘shish sur'atlari biroz pastroq. Germaniya Yevropadagi eng katta elektron tijorat bozori bo‘lib, raqamli savdoda kuchli o‘rin tutadi. Har bir mamlakatning o‘ziga xos o‘shish dinamikalari va texnologik infratuzilmalari mavjud bo‘lib, bu sohadagi muvaffaqiyatlarini belgilaydi.

Elektron tijoratning muvaffaqiyatli rivojlanishida texnologik infratuzilmaning ahamiyati katta. Tezkor internet tarmog‘ining mavjudligi, mobil qurilmalar va boshqa texnologiyalarning keng tarqalishi, shuningdek, onlayn to‘lov tizimlarining xavfsizligi elektron tijoratning uzluksiz ishlashiga yordam beradi. Shu bilan birga, onlayn marketing va raqamli reklama vositalari biznes subyektlariga o‘z mahsulotlarini samarali targ‘ib qilish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Shu bilan birga, elektron tijorat bilan bog‘liq ba’zi muammolar ham mavjud. Kiberxavfsizlik masalalari va iste'molchilar ma'lumotlarini himoya qilish ehtiyoji dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shuningdek, transchegaraviy savdo jarayonlarida bojxona tartibotlari va xalqaro qonunchilikning o‘ziga xosligi ba'zan qiyinchiliklarga sabab bo‘ladi. Ushbu muammolarni hal qilish elektron tijoratning kelajakdagi barqaror rivojlanishi uchun muhimdir.

Kelgusida elektron tijoratning istiqbollari texnologik yutuqlar bilan bog‘liq bo‘lishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt, blokcheyn va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish kabi texnologiyalar savdo jarayonlarini yanada soddalashtirishi va samaradorligini oshirishi mumkin. Bu texnologiyalar korxonalariga mijozlar bilan yanada individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Elektron tijoratning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratib, jamiyat farovonligiga ham hissa qo‘shadi.

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilishning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Shu jarayonda elektron tijorat ham iqtisodiy o‘shni jadallashtiruvchi asosiy sohalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Elektron tijorat internet va raqamli texnologiyalar orqali tovar va xizmatlarni sotish, sotib olish va ularga xizmat ko‘rsatishni tashkil qilishni nazarda tutadi. Bu esa nafaqat ichki bozorni rivojlantirishga, balki xalqaro bozorga chiqishga ham imkon beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev elektron tijoratni rivojlantirishga katta e’tibor qaratib, ushbu sohani iqtisodiyotning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ta’kidlamoqda. 2018-yil 14-may kuni imzolangan “Elektron tijoratni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorda 2018-2021-yillarda O‘zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish dasturi tasdiqlangan [1].

Shuningdek, 2021-yil 21-avgust kuni bo‘lib o‘tgan tadbirkorlar bilan uchrashuvda Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni jadal va keng rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratish eng muhim vazifalardan biri ekanligini ta’kidlagan [12].

Bundan tashqari, 2022-yil 29-sentabrda qabul qilingan “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonunda elektron tijorat sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, davlat dasturlarini tasdiqlash va amalga oshirish, davlat organlarining elektron tijorat sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish kabi masalalar belgilangan [2].

Raqamli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi olib borgan tahliliy o‘rganishlarga qaraganda, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda elektron tijorat raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlaridan biriga aylandi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo hajmi barqaror o‘sib bormoqda. Xususan, 2022-yilda elektron tijorat savdolari hajmi 2021-yilga nisbatan 1,8 barobar oshib, 10 886,8 milliard so‘mdan ortiqni tashkil etdi. Bu umumiy chakana savdo hajmining 4 foizdan ortig‘iga teng (1-diagramma):

1-diagramma.

O‘zbekistonda elektron tijorat savdo hajmi va chakana savdo hajmi, mlrd. so‘mda*

* <https://daryo.uz> rasmiy saytining <https://daryo.uz/2023/09/26/ozbekistonda-elektron->

tijorat-kecha-va-bugun havolasidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqoridagi rasmdan shuni anglashimiz mumkinki, elektron tijorat hajmi, ayniqsa so'nggi yillarda ta'sirchan o'sishni ko'rsatmoqda: 2022 yilda u 2021 yilga nisbatan deyarli ikki baravar ko'paygan. Elektron tijorat mamlakat chakana savdosining katta qismiga aylandi va 2022 yilda umumiy chakana savdoning 4 foizidan oshgan. Elektron tijoratning o'sish sur'ati doimiy ravishda oshib bormoqda, bu uning iste'molchilar orasida tobora ommalashib borayotganidan dalolat beradi.

O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar orasida raqamli infratuzilmaning kengayishi, internetga kirish imkoniyatining yaxshilanishi va zamonaviy to'lov tizimlarining joriy etilishi alohida o'rin tutadi. Internet tarmog'ining qamrovi va sifati oshgani sari elektron savdoga bo'lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Shu bilan birga, mobil aloqa xizmatlari va internet tarifi arzonlashuvi ham aholi uchun onlayn savdoni yanada qulay va ommalashgan holga keltirdi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi jarayonida elektron tijorat jadal rivojlanayotgan va iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. U nafaqat milliy, balki xalqaro bozorlarda ham iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Elektron tijorat tovar va xizmatlarning iste'molchilarga tez va qulay yetkazib berilishini ta'minlab, kompaniyalarning samaradorligini oshirishga va xarajatlarni kamaytirishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, u kichik va o'rta biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratib, raqobatbardoshlikni oshiradi va global bozorlar bilan integratsiyaga yo'l ochadi.

Biroq, elektron tijoratni rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar ham mavjud. Xususan, huquqiy bazaning yetarli darajada mukammal emasligi, texnologik infratuzilmaning cheklanganligi, internetdan foydalanish imkoniyatlarining bir tekis taqsimlanmaganligi va kiberxavfsizlikka oid masalalar muhim bo'lib qolmoqda. Shuningdek, iste'molchilarning ma'lumotlari bilan bog'liq xavfsizlik muammolari va savdo jarayonlarining shaffofligi masalalari ham yechim talab qilmoqda.

Biz tadqiqot mavzumizdan kelib chiqib quyidagi takliflarni beramiz:

- *Huquqiy bazani takomillashtirish:* Elektron tijoratni rivojlantirish uchun maxsus qonun va me'yoriy hujjatlarni qabul qilish, transchegaraviy elektron savdo jarayonlarini tartibga soluvchi xalqaro kelishuvlarga qo'shilish zarur.

- *Texnologik infratuzilmani rivojlantirish:* Hududlarda keng polosali internet tarmog'ini kengaytirish va tezlikni oshirish, raqamli texnologiyalardan foydalanishni ommalashtirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish lozim.

- *Kiberxavfsizlikni kuchaytirish:* Iste'molchilarning ma'lumotlarini himoya qilish va moliyaviy operatsiyalar xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish hamda tegishli choralarni ko'rish muhim.

- *Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash:* Elektron tijorat platformalarini yaratish va

rivojlantirish uchun kichik va o‘rta biznesga imtiyozli kreditlar ajratish, subvensiyalar va grantlar taqdim etish mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish kerak.

• *Aholining raqamli savodxonligini oshirish:* Elektron tijorat vositalaridan foydalanishni o‘rgatish bo‘yicha treninglar, kurslar va onlayn platformalarni tashkil etish orqali iste‘molchilar va tadbirkorlarning bilimlarini oshirish zarur.

• *Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish:* Elektron tijorat sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilg‘or tajribalarni o‘rganish va qo‘llash orqali milliy savdo tizimlarini global bozorlarga integratsiya qilishni rag‘batlantirish lozim.

Elektron tijoratning raqamli iqtisodiyot sharoitida to‘laqonli rivojlanishi uchun yuqoridagi takliflarni amalga oshirish zarur. Bu nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi, balki yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi “Elektron tijoratni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-3724-sonli Qarori

2. O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-sentabrdagi “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi O‘RQ-792-sonli Qonuni

3. Nanekhvan Y. K. An Introduction to electronic commerce. International journal of scientific and technology research, 2023, vol. 2, no. 4, – pp. 41-48.

4. Jeffrey B. Defining international electronic commerce. International journal of scientific and technology research, 2022, vol. 3, no. 4, – pp. 132-134.

5. Mansell R. Political. Economy, power and new media. – SAGE Publications London, 2020 // Thousand Oaks, CA and New Delhi Vol6(1). – pp. 96-105.

6. Ефимова Н.А., Тарасов А.С. Совершенствование работы интернет-магазина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – № 5 (72). – С. 174-183.

7. Колесниченко С.А. КРІ и повышение эффективности работы интернет-магазина // Экономика. Бизнес. Информатика. – 2016. – Т. 2.– № 3. – С. 39-46.

8. Майорова Е.А., Никишин А.Ф., Панкина Т.В. Систематизация показателей развития электронной торговли // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. Т. 9. – № 1(30). – С. 244-247.

9. Захаров А.Н., Чехранова Т.А. Тенденции развития электронной торговли в международной практике // Российский внешнеэкономический вестник. – 2019. – № 6. – С. 102-106.

10. Чжон Б. Электронная торговля в республике Корея: современное состояние и особенности // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 5.– С. 178-190.

11. <https://uzreport.news> – O‘zbekiston yangiliklari portali

12. <https://uzreport.news> – O‘zbekiston yangiliklari portali

13. <http://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti

14. <http://www.stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi sayti